

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Tashnazarova Nafisa Samiddinovna
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti ilmiy tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan samarali foydalanish yo'llari, xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish manbalari va omillari, samaradorlikni tahlil qilishda uning unumdorlik bilan o'zaro aloqadorligini baholash, xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirish, tarmoqlarida iqtisodiy o'sish sur'atining dinamikasini hamda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini samarali rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari tadqiq qilingan.

Kalitso'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, xizmat ko'rsatish jarayoni, samaradorlik, mehnat unumdorligi, iqtisodiy o'sish, asosiy fondlar, bandlar, ichki omillar, tashqi omillar, iste'molchilar.

Аннотация: Эта статья содержит способы эффективного использования ресурсов в сервисных компаниях. Кроме того, анализируются особенности эффективности обслуживания, динамика сервисных сетей, динамика экономического роста в отраслях и эффективном развитии сервисных сетей.

Ключевые слова: сектор услуг, процесс обслуживания, эффективность, производительность труда, экономический рост, основные средства, внутренние факторы, внешние факторы, потребители.

Annotation: This article contains ways to use resources efficiently in service companies. In addition, the features of the service efficiency are analyzed, the dynamics of service networks, the dynamics of economic growth in the industries and the effective development of service networks.

Keywords: service field, service process, efficiency, labor productivity, economic growth, fixed assets, internal factors, consumers.

KIRISH

Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalari resurslardan oqilona foydalanish yo'llarini aniqlovchi vosita sifatida ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) samaradorligini oshirishning manbalari va omillarini tadqiq etish muhim hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar milliy iqtisodiyotning samarali rivojlanishiga qaratilishi zarur. Bunda xizmat ko'rsatish sohasini samarali rivojlantirish aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirishni hamda ularning turli xil talablarini to'liq qondirishni nazarda tutadi. Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar milliy iqtisodiyot samaradorligini oshirishga qaratilishi lozim. Uning tarkibiy qismi bo'lib hisoblangan xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish aholini xizmat sifatini oshirish uning turli xildagi talablarini qondirish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish korxonalari samaradorligini tahlil qilishda uning unumdorlik bilan o'zaro aloqadorligini baholash muhim o'ringa ega bo'lib, bunda unumdorlik umumiy samaradorlikni aniqlashda miqdoriy yondashuvni belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish tarmoqlarining kengayib borishi rivojlangan mamlakatlarning yalpi ichki mahsulot tarkibini ham o'zgarishiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda muayyan davlatni rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shish uchun uning yalpi ichki mahsulot tarkibida xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 65-70 foizdan yuqori bo'lishi asosiy mezon hisoblanadi. Respublikamiz iqtisodiyoti rivojlanishining bugungi kundagi bosqichida servis xizmatlari soni va sifatiga qo'yilayotgan talablar oshib bormoqda. Bu esa xizmat ko'rsatish tarmoqlarida iqtisodiy o'sishning omillarini aniqlash hamda iqtisodiy samaradorlikka erishishni zarurat etadi.

Shuningdek, xizmat ko'rsatish korxonalarining milliy va xalqaro bozorlardagi mavqei va raqobatbardoshligini oshirish hamda xizmatlar sifatini oshirish hisobiga

uning eksporti hajmini ko'paytirish sohada iqtisodiy o'sishga erishishda muhim omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Servis iqtisodiyoti rivojlanishi, iqtisodiy o'sish, xizmat ko'rsatish sohasining barqaror rivojlanishi, xizmatlar sifatini oshirish va raqobatbardoshligini ta'minlash, ishlab chiqarish omillaridan xizmat ko'rsatish jarayonida samarali foydalanish, ijtimoiy va iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xizmat ko'rsatishning zamonaviy tarmoqlarini rivojlantirish, mehnat unumdorligini oshirish, xizmat ko'rsatish sohasini innovatsion rivojlanishi bilan bog'liq muammolarning fundamental tadqiqoti Keyns J.M. [7], Marshall A. [10], Shumpeter Y.A., Xaksever K., Render B., Ras- sel R., Merdik R. [9], Katels M. [6], Okoye A. [11] asarlarida yoritib berilgan.

Xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati, xizmatlar tavsifi va tasnifi, xizmat ko'rsatish korxonalarida ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni oshirish mexanizmlari, korxonalarda ishchi-xodimlar mehnatidan samarali foydalanish, mehnat samaradorligi va unumdorligini oshirish, xizmat ko'rsatish intensivligini ta'minlash, servis korxonalarida xizmatlar sifatini oshirish orqali iste'molchilar talabini to'liq qondirish, xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanish omillari va xususiyatlari, xizmat ko'rsatish jarayonlarini tashkil etishga oid tadqiqotlar Arabov N.U., Artikov Z.S. [1], Belyaev K. K. [3], Tepliskiy V., Vesnin V.R. [4], Yerofeeva A.P. [5], Barinov N.A. [2]larning asarlarida o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Korxonalarda samaradorlikni tahlil qilishda uning unumdorlik bilan o'zaro aloqadorligini baholash muhim o'ringa ega bo'lib, bunda unumdorlik umumiy samaradorlikni aniqlashda miqdoriy yondashuvni belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish korxonalarida mehnat unumdorligini aniqlashda yaxlit soha bo'yicha yalpi mahsulot, ish bilan band bo'lganlar soni ko'rsatkichlaridan

foydalaniladi.

Hozirgi davrda mehnat unumdorligining yangi konsepsiyasi xarajatlarni kamaytirishga asoslangan, vaqt jihatidan kengayib boradigan samarali va doimiy imkoniyatlarga ega bo'lgan iqtisodiy resurslar tejamkorligini aynan o'zi bo'lmay, balki iste'mol jarayonida ishtirok etuvchi insonning o'zini rivojlanishidagi sifat o'zgarishlardan iboratdir. Ushbu konsepsiyani amalga oshirish ishlab chiqarishning muhim ekanligi bo'yicha darajalashtirilgan. Istiqbolli ijtimoiy ehtiyojlarga qaratishni taqozo etadi. Mehnat unumdorligini oshirish yalpi ichki mahsulot dinamikasini aniqlash bilan birga, ishlab chiqarish chiqimlarini kamaytirish tamoyillariga javob beradi va bu bilan bozor iqtisodiyoti sharoitida boshqaruv jarayonining pirovard natijalar mezonini bo'lib xizmat qiladi. Xizmat ko'rsatish sohasida mehnat unumdorligini oshirishning makroiqtisodiy ko'rsatkichlari ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish mutanosibliklarini, ularning bozordagi muvozanat shartlariga muvofiqligini nazorat qilish imkoniyatini beradi.

Xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarida mehnat unumdorligini hisoblashda tarmoqda yaratilgan yalpi mahsulot hajmini jami tarmoqda band bo'lganlar soniga nisbati aniqlanadi.

$$MU_T = \frac{YM}{B}$$

bu yerda: MU_t – xizmat ko'rsatish tarmog'ida mehnat unumdorligi ko'rsatkichi,

YM – tarmoqda yaratilgan yalpi mahsulot, B – tarmoqda bandlar soni.

Xizmat ko'rsatish tarmoqlarida mehnat unumdorligini aniqlashning ushbu ko'rsatkichini joriy etish quyidagilarga asoslanadi:

Xizmat ko'rsatish sohasida faoliyatning bir qancha turlari bo'yicha xizmatlarni ishlab chiqarishning natijalar ko'rsatkichlarini qo'llash unumdorlikni hisoblash jarayonini murakkab qilib qo'yadi.

**1-jadval. O`zbekiston Respublikasida sanoat, qishloq xo`jaligi
tarmoqlari va xizmat ko`rsatish sohasida ishlab chiqarish (xizmat ko`rsatish)
hajmi o`tgan yilga nisbatan o`sishining umumiy dinamikasi, (%)**

Yillar	Iqtisodiyot tarmoqlari		
	Qishloq xo`jaligi	Sanoat	Xizmat ko`rsatish
2016	115,7	125,7	103,5
2017	122,5	158,8	101,8
2018	140,5	161,1	127,4
2019	125,4	116,7	123,3
2020	120,1	109,8	115,0

Xizmat ko`rsatish jarayoni – bu xizmat ko`rsatuvchining iste`molchi bilan o`zaro muno- sabatda bo`ladigan faoliyati hisoblanadi. Xizmat ko`rsatish jarayoni tarmoq korxonalarining iqtisodiy resurslari orqali ta`minlanadi. Xizmat ko`rsatish jarayoni o`z tarkibiga iste`molchilarning buyurtmalarini tahlil etish, loyihalarni ishlab chiqish, ya`ni tashkiliy-texnik vazifalar hamda xizmat ko`rsatish jarayonini realizatsiya qilish, xizmat sifatini oshirish hamda ularni iste`molchilarga yetkazish tar- tibi va sharoitlarini o`z ichiga oladi.

Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida respublikamizda o`z faoliyatini amalga oshirayotgan soha mutaxassislari xizmatlar jarayonining barcha xususiyatlari yuzasidan yuqori kasbiy bilim darajasi va malaka talablariga ega bo`lishi lozim. Bu esa xizmat ko`rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish evaziga xizmat ko`rsatish natijadorligiga erishishni hamda xizmatlar sifatini yaxshilashni ta`minaydi. Xizmatlar sifati ko`pincha xizmatlarni ishlab chiqarish uslublariga bog`liq bo`ladi. Xizmat ko`rsatish uslublari servis korxonalarini va tashkilotlarining turlari va ixtisoslashuviga bog`liq. Xizmat ko`rsatish sifatiga mehnat sharoitlari bevosita bog`liq bo`lib, ushbu jarayonda iste`molchiga ta`sir etadi.

O`zbekiston Respublikasida keyingi yillarda iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ko`ra, qishloq xo`jaligi tarmog`i va xizmat ko`rsatish sohasi yuqori sur`atlarda rivojlanmoqda. Xususan, 2016 yilda qishloq xo`jaligining o`tgan yilga

nisbatan o'sish sur'ati 115,7 %ni tashkil etgan holda, xizmat ko'rsatish sohasida bu ko'rsatkich 103,5 %ga o'sgan. 2020 yilda qishloq xo'jaligining ulushi o'tgan davrga nisbatan 120,1 %ni, xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 115,0 %ni tashkil etgan. Sanoatda ishlab chiqarish hajmi keyingi yillarda pasayish tendensiyasiga ega bo'lgan. 2016 yilda bu ko'rsatkich 125,7 %, 2018 yilda 161,1 %, 2020 yilda esa 109,8 %ni tashkil etgan (1-jadval).

XULOSA VA MUNOZARA

Tahliliy ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, hozirgi kunda mehnat unumdorligi va fondlar qaytimini oshirish asosida xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarida iqtisodiy o'sishni ta'minlash ob'ektiv ravishda murakkablikni namoyon etmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, hozirgi vaqtda xizmat ko'rsatish tarmoqlarida moddiy ishlab chiqarish sohasiga nisbatan ishchi-xodimlarning bandligi o'sib bormoqda. Bu esa mehnat unumdorligini pasayishiga olib kelmoqda.

Respublikamiz xizmat ko'rsatish sohasida iqtisodiy o'sishning omilli tahlili shundan dalolat bermoqdaki, ushbu sohada iqtisodiy o'sishning intensiv omillari (mehnat unumdorligi va fondlar qaytimining oshishi) ta'siri progressiv xizmatlar ko'rsatishda yuqori bo'lgan bo'lsa, sohada iqtisodiy o'sishning ekstensiv omillari (sohada band bo'lganlar soni va asosiy fondlar qiymatini o'sishi) ta'siri individual xizmatlar ko'rsatishda yuqori bo'lgan.

Iqtisodiyot soha va tarmoqlarida, xususan, xizmat ko'rsatish sohasida samaradorlikni aniqlash kompleks yondashuvni zarurat etadi va u iqtisodiy ko'rsatkichlarning mutanosibligini talab qiladi. Bunday holat bevosita jahon amaliyotida tobora rivojlanib bormokdaki, bu muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Arabov N.U., Artikov Z.S. Servis korxonalarida xizmat ko'rsatish sifatini oshirish. Inson kapitali va ijtimoiy rivojlanish jurnali//Samarqand, SamDU, № 1, 2021, 153-164 b.

2. Barinov N. A. Servis. OP. 2017.

3. Beelev K.K korxonada muammolarni o'lchash xarajatlari va natijalari. Irkutsk, IGEA, 2019 yil. - b. 104.
4. Vesnin V.R.. Xodimlarni boshqarish. Nazariya va amaliyot - m .: 2011. 688 b.
5. Erofeeva A.P. Xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarida kadrlar menejmenti tizimini modernizatsiya qilish. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasida dissertatsiya. - Kiy Novgorod olib borildi: 2014 yil. 141 b.
6. Castel M. MA'LUMOT ERA: Iqtisodiyot, jamiyat va madaniyat: har bir. ingliz tilidan. Ostida. Ed. O.I. Xuvshe, 2010.
7. Keynlar j.m. Bandlik, foizlar va pul / har bir ishning umumiy nazariyasi. Chayqaladi. Profess prof. N.N. Lyuduvara, ostida. Ed. D.E.N., prof. L.P. Krukova. - Moskva: Mife, 2010.
8. Kotler F. Marketing asoslari. M .: 2013 yil. b.63 8.
9. K. Xaksver, B. Lezer, R. Rassel, R.Nardikni boshqarish va xizmat ko'rsatish sohasida tashkil etish va 2-chi. / Har bir. ingliz tilidan. Ed. V.V.
10. Kuibanova. Sankt-Peterburg: Butrus, 2012 yil .-- 752 b. ("Too Riya va menejment amaliyoti").
11. Marshall A. Iqtisodiy fanlar printsiplari / A. Marshall: Moskvaning 3 tonnaida: Progress Tz 2014 yil. - 119 b.
12. Ayubjon o'g'li, Azamjon Aliyev. "LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI." *Results of national scientific research* 1.4 (2022): 39-44.
13. Алиев, Азамжон, and Мухтасар Заирджон Кизи Мусаева. "СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ." *Academic research in educational sciences* 2.4 (2021): 393-396.
14. Doshanova G. The Creative Evolution of Philosophical Thinking in the Quatrain of Poet S. Sayyid //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 8996-9000.